

**NURIDDIN MUHAMMAD JAHONGIRSHOH VA MALIKA
NURJAHONBEGIMLARNING ADABIY KECHALARI TARIXI**

Sherxon QORAYEV,

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

dotsenti (PhD).

Boburiy Jahongirshoh nomi bilan mashhur bo'lgan Shoh Salim ham tariqat namoyandasi - shayx, ham shoir, ham mutafakkir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, *“yoshi yigirma yettiga to'lganda o'sha davrning mashhur avliyo va shayxlarining Allohga qilgan iltijo va duolaridan so'ngina 1569 yilda Akbarshoh o'g'il farzand ko'rdi. Unga Allohdan o'g'il farzand tilab bergan ajmerlik shayx Salim Cheshtiydan minnatdorlik belgisi sifatida tilab olingan shahzodaga Muhammad Salim deb ism qo'ydilar. Podshoh otasi uni ba'zan erkalatib, “Shayx Bobo” deb ham atardi*”.¹ Mutribiy “Tazkirat ush-shuaro”da Jaloliddin Muhammad Akbarshohning farzandi *“ulug' nomli shahriyor Shayxu podshoh”* haqida shunday yozgan: *“Nihoyatda oliyhimmat podshoh bo'lib, fazl ahliga juda yaxshi rioyat va tarbiyatlar ko'rguzardi. Jannat oyin-qoidali majlisi doimo olim va solih odamlarga to'la bo'lardi.*

Sanjida tab'i va pisandida guftori bor edi. Bu ruboiyni juda yaxshi aytgan:

Dar vasl zi andishayi duri faryod,

Dar hajr zi dardi no saburi faryod.

Afsus zi mahramii diydor, afsus,

¹ Satimov G'. Boburiyozdalar. T.: Sharq NMAK BT, 2016.-B.46.

Faryod zi hijroni zaruri, faryod.

(Mazmuni: Vasl chog'i ayro tushmoq vahmidan faryod, Hijronda sabrsizlik zaxmidan faryod, Afsus diydor mahrumligidan, afsus, Nochor ayriliqning g'amidan faryod).²

Nuriddin Muhammad Salim Jahongirshoh (1569 – 1627) yuqorida aytilganidek, go'zal she'rlar yozgan.³ U “Jahongirnoma” nomli tarixiy asar muallifi hamdir.⁴ “Musavvir Abulhasan “Jahongirnoma”ning ilk nusxasini bezab, muallifning qiyofasini tasvirlagan. Asardan Jahongirshoh she'rlaridan namunalar o'rin olgan”.⁵ “Turfa tabiatli Jahongirda she'riyat, musavvirlik va xushnavislikka moyillik bo'lib, uning mazkur sohalarda bir kuchini sinab ko'rish maqsadida Boburning “Vaqoe”sin o'z qo'li bilan ko'chirganligi ma'lum”.⁶ Uning “Tuzuki Jahongiriy” (“Jahongirnoma”) asari o'z davrida mashhur bo'lgan.⁷ Jahongir tuzuklari sultondan meros qolgan eng katta boylik hisoblanadi. Chunki hodisalar, voqealar kun sayin yozib borilgan, uni o'qigan odam yonida Jahongir nafasini sezadi.

Quyida uning kundaliklaridan ba'zi lavhalarni keltiramiz:

“-Podshohlik taxtiga o'tirganimdan keyingi qilgan birinchi ishim shu bo'ldiki, adolat silsilasini o'rnatishni buyurdim, shaxsan o'zim mazlumlarning shikoyatlariga quloq berishga qaror qildim.

-Ollohning fazli bilan mening ruhim bedorlikka o'rgandi. Har kuni 2-3 soat vaqtimni uyquga boy beraman, xolos. Boshqa vaqtlarni esa saltanat ahvoliga va Ollohu taoloni zikr zikr etishga bag'ishlayman.

² Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so'z, 2013. –B.312-313.

³ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.489.

⁴Qoryaev Sh. Podshohlar shayxi yoki shayxlar podshohi. //Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil 25 yanvar.-№01 (502). -B.4; Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

⁵ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B. 243.

⁶ Nizomiddinov N. Buyuk Boburiylar tarixi (XVI-XIX asr). T.: Fan, 2012.-B.161.

⁷ <http://www.adolatgt.uz/society/5867>

-Ba'zi xizmatchilar va boylarning zaiflar qiziga ko'z olaytirgani haqidagi xabarlar, menga yetib kelgach, men shayx Banorisi, G'iyosiddinxon va ularga o'xshagan ba'zi qonunbuzar amirlarni huzurimga chaqirdim. Agraga yetib kelishgach, ularning sochlarini, soqollarini olib, eshakka mindirib, shaharning hamma ko'chalari va atroflarini aylantirishlarini amr qildim.⁸

Binobarin, bu tuzuklarda uning adabiyot sohasidagi mahorati o'z ifodasini topgan. O'zi fors tilida "Pandnoma" yozib bolasiga yozib qoldirgan. Undan tashqari shayx Muhammad bin al-Jalol al-Gajarotiyya topshiriq berib, Qur'onni fors tiliga asliy tarjima qildirgan.⁹ Jahongirshohning yana bir asari – "Tazkirai Jahongir podshoh"dir "Asar fors tilida bo'lib, XVI asr oxirlarida tartib berilgan. Uni muallif ko'chirtirib tarqatmagan. Mutribiy "Nusxai zeboi Jahongiriy" tazkirasini tortiq qilib borganda, unga javoban Jahongir o'z tazkirasini bergan. So'ngra mazkur tazkira tarkibida qo'lyozmalarda kelgan. Eron nashriga kiritilgan".¹⁰ Jahongirshoh Qur'onni rexta-hindistoniy tiliga tarjima qilgan.¹¹

Turg'un Fayzievning "Temuriylar shajarasi" kitobida yozishicha, *"Jahongirshoh o'z saroyida olimlar, shoirlar, rassomlar, musiqachilar va turli kasb – hunar egalaridan yetuk kishilarni yig'ib, ularga homiylik qilardi. Saroyda g'azalxonlik anjumanlari bo'lib turar, Jahongirshohning o'zi ham she'r aytardi.*

Jahongirshohning til va adabiyot sohasidagi iste'dodi uning "Tuzuki Jahongiriy" asaridan ma'lum. U turkiy til, ya'ni, eski o'zbek tilini mukammal bilishi bilan faxrlangan".¹²

Mutribiy Samarqandiy "Nusxai zeboiy Jahongir" kitobida ushbu risolani boburiy podshohga taqdim etib, uning huzurida quyidagi ruboiyni o'qiganini aytgan:

⁸ Nuritdinov M. Boburiylar sulolasi. T.: Fan, 1994.-B.95-96.

⁹O'zbekiston tarixiga oid manba va tadqiqotlar. (XIX-XX asr boshlari). Mas'ul muharrir: D.Ziyaeva.T.: "Nurafshon business", 2022.-B.76.

¹⁰ Boltaboyev H. Tazkiralari zikri. T.: Mumtoz so'z, 2015.-B.90.

¹¹ Hakim Sattoriy. Sohibqiron abadiyati. T.: "Sharq" NMAK BT, 2016.-B.147.

¹² Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.260.

Bar nomi Jahongir shahi charx shiyam,

In nusxayi dilgusho chu omad ba qalam.

Ta'rixi tamomash xiradi xurdashinos,

Zad: "Nusxayi zeboiy Jahongir" raqam.

*(Mazmuni: Gardun xislatli shoh - Jahongir nomi, Bezadi bu dilkash kitobni tamomi. Shu sabab qilni qirq yorar aql dediki: "Jahonni olguvchi go'zal kitob nomi.)"*¹³

Mutribiy Jahongirshoh bilan uchrashuvlari davomida u bilan mushoiraga kirishgan. *"Jahongirshoh o'z zamonasining taniqli qalam sohiblaridan sanalar edi. U tarix, mumtoz adabiyot, tasviriy san'at bilan qiziqqan. Shu sababli uning saroyi hamisha olimlar, shoirlar, musavvirlar va mug'anniylar bilan gavjum bo'lgan. Mushoiralarda Jahongirshohning o'zi ham she'r bahsini yozgan g'azallari bilan qizitgan. Muhimi, Jahongirshoh ota-bobolari tili - turkiy tilni mukammal bilgan va bu bilan faxrlangan"*.¹⁴ Mutribiy 1626 yilning dekabrda Lohurda Jahongir podshoh bilan uchrashadi va yana 4 oy davomida bu boburiy hukmdor uyushtiradigan oqshomgi she'riyat yig'inlarida qatnashadi. Shu kechalardan birida Jahongir bin Akbar Hindistonga Movarounnahrda fozil kishilarni taklif qilish maqsadi borligini bildiradi va Mutribiydan, ana shunday kishilarni tanisa, tavsiya qilishini so'raydi. Mutribiy bilan Hindistonga borgan o'g'li Muhammad Ali podshoh iltifotiga loyiq kishi sifatida Sobir bin Hofiz Ko'hakiy Toshkandiy nomzodini ko'rsatadi. Shunda Jahongir o'zining 9 yasharlik payti otasi Akbar huzuri (adabiy kechasi)da Hofiz Ko'hakiy Toshkandiyni bir necha bor ko'rganini aytadi.¹⁵ Mutribiy Jahongir bilan uchrashuvlarini qalamga olar ekan, yig'inlardan birida hukmdor undan O'rta Osiyoda yaratilgan yangi kuylardan

¹³ Mutribiy Samarqandiy. "Hind safari". (Tarjima, muqaddima, so'nggi so'z va izohlar muallifi I.Bekjonov). T.: 2005.-B.15.

¹⁴ <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>

¹⁵ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/toshkentlik-shoirlar/>

birini chalib berishni so'ragani, Mutribiy podshoh istagini bajo keltirib, ana shunday kuylardan bir nechtasini ijro etgani xususida yozadi va ulardan biriga ta'rif berishda esa Alisher Navoiy bastalagan bir naqsh (kuy)ni tilga olib o'tishiga to'g'ri kelgan. Aniqrog'i, bu ma'lumotlarda aytilishicha, aynan Mutribiy chalib va ashula qilib aytgan mazkur kuylardan biri Alisher Navoiy yaratgan bir musiqa asari uslubida bastalagan bo'lib, Navoiy yaratgan kuy nomi ana shu tariqa "Nusxayi zeboyi Jahongir"da qayd etib ketilgan: "Jahongir podshoh dedilar: - Kecha shirin ovoqli bulbul Fasihxon tazkirangizni o'qib, nazarimizdan o'tkardi. Tazkirangizda amakimiz Muhammad Hakim Mirzo voqeasi ham zikr etilgan ekan. U zotning musiqa ilmining amaliy va ilmiy istilohlarini bilishlari xususida yozib, o'zingiz ham musiqaga doir ayrim tushunchalarni zikr etgansiz. Demak, oxundning o'zlari ham bu fan amali va ilmidan yaxshigina xabardor ko'rinadilar. "Mutribiy" taxallusi ham shu ma'nodan darak berib turibdi-ku, axir. Agar saroyimizdagilar huzurida bu ilm amaliyotidan bironta namuna ko'rsatsalar – naqshmi yo bironta amalmi, qavl bo'ladimi, savtmi yoki bitta peshravmi aytib bersalar yomon bo'lmasdi. Saroy ahli miriqib tinglardi.

...Shundan so'ng doira keltirishdi, men (Mutribiy) esam yig'ilganlar doirasida doirani qo'limga olib: - Qiblai olam, qaysi ohangda kuylay va qaysi bastakorning tasnifini aytay? – deb so'radim.

-Buzrukvor otamiz (Akbarshoh) oliy yig'inlarida eski bastakorlar asarlarini ko'p eshitganmiz. Ammo ko'nglimizda Abdullaxon o'zbek zamonida yashagan ustod Ali Do'st Noiy tasniflaridan eshitishga ko'proq mayl va ishtiyoq bor. Agar birontasi yodingizda bo'lsa, o'shani aytsangiz? – dedilar podshoh.

Ustodim Ali Do'st Noiy "Iroq" ohangida nimsaql bog'lagan savtil – amalni aytishga tushdim. Bu savtning bozqusida andoziy usuli bor. Sarxonasi Iroqda va miyonxonasi Husayniyda, bozgusi Uzzoldadir. Naqorati avvalida bir necha mustahal ham keladi. Bu amalni to'la tugatgach, podshoh menga qarab:

-Barakallo, juda yaxshi aytdingiz. Zarb va nutq bir – biriga muvofiq va mos holda ijro etildi. Ular orasida ixtilof bo‘lmadi, - dedilar.

Shundan so‘ng “Segoh” ohangida, Amir Alisher (Navoiy)ning “Husayniy” ohangida “turk zarb” usuli bilan Sulton Husayn Mirzo nozu niyozida yaratgan va mazkur ustod Ali Do‘st Noiyda ham bor naqsh uslubidagi bir naqshni “Davri shohiy” usuli bilan aytib berdim. Keyin, mazkur ustodim Abdullaxon nomiga “Nishovurak” ohangida far’ usuli bilan bastalagan bir savtni ham ijro etdim. Bularni eshitgach, podshohi olam: - Ofarin, tinglab bir misqol bo‘ldik. Sizni boshqa urintirmaymiz, yetadi, bas, - deya lutf etdilar”.¹⁶

Mutribiy asarida majlislarda o‘qilgan temuriy shoir Jahongirshoh ijodidan namunalar keltirilgan:

Mo noma ba bargi gul navishtem,

Shoyad ki sabo ba u rasonad.

(Mazmuni: Bitik yozdik biz chechak yaprog‘iga, Yetkazgay yel uni yor qarog‘iga.)

Ey on ki, tamomat zi namak rextanaand,

Zarroti vujudat zi namak puxtaand,

Bo shirayi jonho namak omixtaand,

To hamchu tu suvrate bar angixtaand.

(Mazmuni: Tamom badaning quyilgandir namakdan, Taning har zarrasi terilgandir namakdan, Jonlar shirasiga namak-tuz qo‘shganlar, To Seni bu zebo suratga keltirguncha namakdan.)

Chashmi oshiq charog‘ro monad,

¹⁶ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/navoiy-yaratgan-kuj/>

To namirad nameravad xobash.

(Mazmuni: Oshiq ko'zi go'yo chiroq, O'chmaguncha turar uyg'oq.)

Chashmi oshiq misoli abr buvad,

To nagiryad namebarad xobash.

(Mazmuni: Oshiq ko'zi bulutning o'zi, Yig'lamasa kelmas uyqusi.)

Zi sar berun nakardam zavqi ayyomi javoniyro,

Ki iironayi sar xurdam sharobi arg'uvoniyro.

(Mazmuni: Chiqarmadim boshdan yoshlik ayyomi zavqin men, Oq boshim uzra ko'tardim qizil tok sharobin.)

Kase yobad darin olam behishti jovidoniyro,

Ki girad az kafi shuhe sharob arg'uvoniyro.

(Mazmuni: Kim topay desa bu olamda mangulik jannatin, Bir shoh qo'lidan ichsin arg'uvoniy sharob.)

Ey onki, maro mehri tu besh az pesh ast,

Az davlati yodu budat in darvesh ast,

Chandonki zi mujdaat dilam shod shavad,

Shodem az onki lutfat az xad besh ast.

(Mazmuni: Dilimda mehring kundan kun bo'lar ko'proq, Yoding davlatin darveshidirmen har choq. Xabaring yetib bo'lsa, bir yoqdan dil shod, Bexad lutfing boridin vaqtimiz chog'roq.)

Az man bitob rux ki nayam be tu yak nafas,

*Yak dil shikastani tu ba sad xun barobar ast.*¹⁷

(Mazmuni: *Yuz o'girsang-da, sensiz emasman bir nafas men, Bir dil o'ksitganing mingta qonin to'kkanga teng.*)

Muhammad Tolib ibn Tojiddin Hasanxoja al-Husayniy as-Siddiqiy o'zining "Matlab ut-tolibin" asarida Jahongirshohning mashhur Jo'ybor xojalaridan Tojiddin Hasanxoja yo'llagan maktubidagi ruboiysini keltirgan: "*Hindiston podshohlaridan Shoh Salim (Nuriddin Jahongir) ikki marotaba hazrati padari buzrukvorimiz (Tojiddin Hasanxoja)ga hojatmandlik izhor qildi... Podshoh bir bor hazrat Amir Kulol avlodidan bo'lgan xojaponsadiy mansabidagi ko'rkam kishi Mir Barakani yubordi. Mazkur Mir o'zi bilan maktub va bisyor a'lo buyumlar keltirdi. Podshoh maktubida o'z qo'li bilan ushbu ruboiyni bitgan edi:*

To qosidu noma dar miyon xohad bud,

Vin lutfi qadim jovidon xohad bud,

Derina inoyati shumoroki ba most,

To domani oxir uz-zamon xohad bud.

(Mazmuni: *O'rtamizda elchi va noma borib – kelib, Bu qadimiy lutf abadiy bo'lsa, Sizning bizga bo'lgan azaliy inoyatingiz, Oxir zamongacha saqlanib qolajakdir.*)¹⁸

Abdusattor bin Qosim Lohuriyning "Majolisi Jahongiriy" asarida boburiy podshohning adabiy kechalari va yig'inlari haqida so'z boradi: "*1611 yil 14 mart kungi (Etmish to'rtinchi) yig'inda Hindistonga kelgan va keyinchalik Jahongir podshoh davlatining amirlik mansabiga erishgan asli movarounnahrlik Abdurazzoq Berdi O'zbek turkiy tilda Abdullaxon Ikkinchi haqidagi bir qiziq*

¹⁷ Mutribiy Samarqandiy. "Hind safari". (Tarjima, muqaddima, so'nggi so'z va izohlar muallifi I.Bekjonov). T.: 2005.-B.18-100.

¹⁸ Muhammad Tolib ibn Tojiddin Hasanxoja al-Husayniy as-Siddiqiy. Matlab ut-tolibin. O'zbek tiliga tarjima, so'zboshi va izohlar mualliflari: G'.Karimiy, E.Mirkomilov.T.: Movarounnahr, 2016.-B.213.

voqeani soʻzlab berarkan, hikoyadan zavqlangan Jahongir yonidagi turkiy tilni tushunmaydigan kishilarga mehmonning bu maroqli gaplarini forschaga tarjima qilib beradi...

1611 yil 17 martda tashkil etilgan navbatdagi (Etmish beshinchi) oʻtirish mazkur Mir Abdurazzoqning Agra shahri chetidagi yangi imorat va bogʻida oʻtkazilib, Amir Abdurazzoq Jahongir podshoh tashrifidan boshi osmonga yetganini oʻta quvonch bilan izhor qilarkan, “podshoh inoyat qilgan bu imorat va bu yangligʻ tashrif iltifoti qiyomatgacha oʻzim va farzandlarim uchun muborak boʻlsin”, deya duo qiladi. Shunda podshoh **“Bar doʻst muborakemu bar dushman shum** (Doʻstga muborakmizu, dushmanga shum)” deydi va yonidagilarga bu misra kelgan ruboiyning qolgan misralarini ham aytishni buyuradi. Xojagiy Hoji Muhammad ismli amaldor bu misra oldiga **“Dar razm chu ohanemu dar bazm chu mum** (Urushda temirmiz goʻyo, bazmda misli mum) soʻzlarini qoʻshadi-yu, ammo qolgan baytini ayta olmaydi. Soʻng Jahongirning oʻzi ruboiyni toʻlaligicha eslab, uni quyidagi bayt bilan tugal qilib oʻqiydi:

Az hazrati mo barand insof ba Shom,

Va zi haybati mo barand zunnor ba Rum.

(Mazmuni: Adlu insofimiz xabarini eltarlar Shomga, Haybatimizdan zunnor eltishar Rumga.)

Shundan soʻng bu oʻtirishda mazkur ruboiyning oʻtmish sultonlaridan birining qaysidir podshohga yozib yuborgan asari ekani aytilib, Chingizxonning Sulton Jaloliddin Manguberdi ortidan quvlab, Sind daryosigacha borgani hikoyasi tilga olinadi...

Tazkiranavis Rizoqulixon Hidoyat (v. 1871 y.) “Majma ul-fusaho”da aytishicha, mazkur ruboiyning muallifi Sulton Jaloliddin Manguberdi hisoblanadi”.¹⁹

Xulosa qilib aytganda, “Majolisi Jahongiriy”dan ma’lumki bo’ladiki, temuriy shoir Jahongirshoh huzuridagi adabiy yig’inlar adabiy bahslar va mushoiralar olib borilgan.

Manbalarda qayd etilishicha, “saroy adabiyoti til jihatdan ham, mazmun jihatdan ham xilma-xil bo’lgan. Til jihatdan bu adabiyot forsiy, hindiy va qisman turkiy tillarda yaratilgan. Asarlar esa Jahongirshoh va uning zurriyodi: Doroshukuh, Jahonorobegim, Shoh Shu’jolar qalamiga mansub bo’lgan”.²⁰

Jahongirshohning jufti haloli Nurjahonbegim o’z zamonida boburiylar saltanatining iste’dodli shoirlaridan biri bo’lgan.²¹ Akademik Suyuma G’anieva “Adolat” gazetasida chop etilgan “Boburiylar sulolasiga mansub ijodkorlar” nomli maqolasida yozishicha, “*U (Jahongirshoh)ning zavjasi Nurjahonbegim (Mehriniso) ham yaxshi shoira bo’lgan. Uning Jahongir bilan mushoiralari shoirlar haqidagi tazkiralarda keltiriladi... Ma’lum bo’ladiki, uning yana zavjalari Orombegim va Fanobegimlar ham she’rlar yozgan*”.²²

Ma’lumotlarda keltirilishicha, shahzoda Salim (Jahongir) Mehrinisoni bozorda uchratib oshiqu beqaror bo’lib qoladi. Jahongirshoh taxtga o’tirgandan so’ng 1611 yilda Mehrinisoga uylanadi.

Nozik ta’b ijodkor²³ Mehriniso maftunkor go’zalligi, oqila va bilimdonligi bilan butun saroy ahlini o’ziga rom qiladi. U saroyda katta e’tiborga sazovor

¹⁹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-boburiylar.html>

²⁰ Muhibova U. Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari.//Toshkent, Sharq mash’ali, 2018.-№3-son.-B.2-6.

²¹ Qorayev Sh. Jahongirshohni qutqarib qolgan malika./ Qarshi, Sanduvoch.2023 yil 15 dekabr.-№ 23(500).-B.4; Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. [https:// worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286](https://worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286). –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

²² <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>

²³ Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.261.

bo'ladi. Endi uni Mehriniso emas, dastlab, Nurmahal ("Saroyning nuri"), keyinchalik Nurjahon ("Jahonning nuri" deb atay boshlaydilar. Darhaqiqat, u o'tkir zehn sohibasi, bilimdon va tadbirkor, nozik tab' shoira ham bo'lgan.²⁴ "Muntahab ut-tavorix"da "Mehrinisoning Jahongirshoh nikohiga kirishi haqida oldindan bashorat qilingan bir qiziq tush tafsiloti beriladi. Go'yo Mehriniso tunlardan birida tush ko'radi. Tushida osmondan quyosh tushib kelib, ko'rpasi ichiga kiradi. Shunda uyg'onib ketadi va ko'rgan tushini eri Sherafkanxon(Ali Quli Istajliy)ga so'zlab, undan ta'birini so'raydi. Sherafkanxon tush ta'biri bo'yicha bilimdon bo'lgani tufayli darhol xotining tushiga quyidagicha ta'bir aytadi: "Sening to'shagingga podshoh kirar ekan".²⁵ U Bengaliya hokimi Qutbiddinni pichoqlaganidan so'ng soqchilari tomonidan o'ldirilgach, beva qolgan Mehriniso podshoh saroyiga yuboriladi. Botirali Yo'ldoshev "Boburiy malikalardan biri Nurjahon Begim" kitobida yozishicha, *"Nurjahon barcha boburiy malikalar kabi chavandozlik va tirandozlik ham yaxshi o'zlashtirgan. Podshoh Jahongirning o'zi yozib qoldirgan "Jahongirnoma" asarida keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, bir gal ov paytida bir yo'lbars podshohga juda yaqin kelib qolgan va unga hujum qilayotgan chog'da malika Nurjahon jasorat ko'rsatib otini choptirib, yaqin kelgan va yirtqich hayvonni otib o'ldirgan. Bu voqeani eshitib qattiq ta'sirlangan shoirlardan biri quyidagi misralarni bitgan:*

Nurjahon garchi bazohir zan ast,

Dar safe mardon zane Sherafkan ast.

(Ya'ni,(shoir) Nurjahon ayol bo'lsa ham erkaklar safida botirlikda sherlarni ham o'ldiradi, demoqchi, ammo ikkinchi misra uning birinchi erining laqabi ham Sher Afkan bo'lganiga ishora bor.)²⁶

²⁴ O'zbekistonning ma'rifatparvar ayollari. I-jild.T.: Fan, 2021.-B.20.

²⁵ Fayziyev T. Temuriy malikalar. T.: Meros, 1994.-B.16-18.

²⁶ Yo'ldoshev B. Boburiy malikalardan biri Nurjahon Begim. T.: "Mumtoz so'z, 2014.-B.32.

Mutribiy Samarqandiy Boburiylar imperiyasi poytaxti Lohur saroyida Jahongirshoh va Nurjahonbegim majlisida malikaga bag'ishlab, quyidagi baytni o'qigan:

Iloho! To jahon boshad, shahi sohibqiron boshad,

Bazilli shoh boqiy to abad Nuri jahon boshad.

(Mazmuni: *Iloho, jahon turguncha tursin shohi sohibqiron, Shoh soyasida boqiy yursin manguga Nuri jahon.*)²⁷

Binobarin, “Nurjahonning o'zi ham shoiralik qobiliyatiga ega bo'lgan. Zebunnisodek (va Salimabegimdek) “Maxfiy” taxallusi bilan ijod qilgan. Yigirmadan ortiq g'azali va yuzlab she'rlari borligi haqida ma'lumotlar uchraydi”.²⁸

“Tazkirat ul-xavotin”da Nurjahonbegimning qabr toshiga o'zi bitgan quyidagi bayt yozilgani, aytilgan:

Bar mazori mo g'aribon na charog'i, na guli,

Na par parvona yobi, na sadoyi bulbuli.

(Mazmuni: *Biz g'ariblarning mozorimizda, na chiroq, na gul, Na par, parvona yobi, na sadoyi bulbuli?*)²⁹

“O'zbekistonning mashhur shoirlari” kitobida boburiylar saltanatining taniqli shoirasi Nurjahonbegimning quyidagi bayti keltirilgan:

Turo na tugmai la'list bar libosi harir,

Shudast qatrai xuni minnati giribongir.³⁰

²⁷Mutribiy Samarqandiy. “Hind safari”. (Tarjima, muqaddima, so'nggi so'z va izohlar muallifi I.Bekjonov). T.: 2005.-B.23.

²⁸ <https://fikir.uz/profile/indianstudies/created/topics/page51/>

²⁹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/1591-yilning-5-yanvarida-boburiy-hukmdor-shoh-jahon-dunyoga-kelgan-edi.html>

³⁰ O'zbekistonning mashhur shoirlari. T.: Mumtoz so'z, 2019.-B.8.

(Mazmuni: *Ipak libosining jim tugmasi emassan, Bir tomchi rahmat qondir.*)

Haqiqatan, “*Nurjahon shoir, mohir ovchi va me'mor edi. Uning Agradagi ota-onasi maqbarasi uchun tayyorlagan chizmasi keyinroq, Tojmahalning qurilishi uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi*”.³¹ U yaxshi ma'lumot olgan va o'ta madaniyatli ayol bo'lib, she'riyat, musiqa hamda tasviriy san'atni juda yaxshi ko'rar, go'zallik va nafosatni juda qadrlar, shuningdek, forsiyda “Maxfiy” taxallusi bilan g'azallar bitib turardi. Musavvirlik san'atiga ixlosi balandligidan akasi Asafxonning qizi Arjumandbonu (Mumtoz mahal)ni Shahzoda Xurram (Shohjahon)ga uzatishdan oldin, bo'lajak kelinning suratini o'z qo'li bilan chizib, shahzodaga ko'rsatgan.³²

““Muntaxab ut-tavorix” muallifi Nurjahonbegimning shoh bilan qilgan mushoiralaridan bir nechasini ko'rsatib o'tgan. Bu she'rlarni o'qigan kishi Nurjahonbegim zamonasining iste'dodli shoirasi bo'lganligiga shubha qilmaydi. G'azallardan biri quyidagidir:

Hadisi holi tu dar noma sabt mekardam,

Sikandvor nukat bar sari suxan meso'xt.

Shahidi ishq turo shab ba xob medidam,

Ki hamchu shu'layi fonus dar kafan meso'xt.

Zi so'zi sinayi Maxfiy shud on qadar ma'lum,

Ki hamchu xas, mijaash dar giriston meso'xt.

(Mazmuni: *Sening nomayi a'molingni yozarkanman, so'z ustidagi nuqtalar isiriq donalaridek yonardi. Ishqingda shahid bo'lganlarni kechalari tushimda*

³¹ <https://www.bbc.com/uzbek/world-45400438>

³² Satimov G'. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.129.

ko'rardim. Ular xuddi fonus sho'lasidek, o'z kafanlari ichida yonardilar. Maxfiy qalbining yonishi shu qadar ediki, yig'laganda kipriklari xuddi xasdek yonardi.)”³³

Muxtasar aytganda, Jahongirshoh saroyida she'riyat yig'inlari muntazam o'tkazilgan vaqtni boburiylar adabiy majlislarining oltin davri deb atash mumkin. Bu adabiy kechalar o'z navbatida saltanatda mumtoz adabiyot rivojiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Satimov G'. Boburiyzodalar. T.: Sharq NMAK BT, 2016.-B.46.
- 2.Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so'z, 2013. –B.312-313.
- 3.Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.489.
- 4.Qorayev Sh. Podshohlar shayxi yoki shayxlar podshohi. //-Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil 25 yanvar.-№01 (502). -B.4.
- 5.Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. [https:// worldyjournals. com/ index. php/ IJSR/ article/view/3286](https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286). –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
- 6.Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B. 243.
- 7.Nizomiddinov N. Buyuk Boburiylar tarixi (XVI-XIX asr). T.: Fan, 2012.-B.161.
- 8.<http://www.adolatgzt.uz/society/5867>

³³ Fayziyev T. Temuriy malikalar. T.: Meros, 1994. – B.26.

- 9.Nuritdinov M. Boburiylar sulolasi. T.: Fan, 1994.-B.95-96.
 - 10.O'zbekiston tarixiga oid manba va tadqiqotlar. (XIX-XX asr boshlari). Mas'ul muharrir: D.Ziyaeva.T.: "Nurafshon business", 2022.-B.76.
 - 11.Boltaboyev H. Tazkiralar zikri. T.: Mumtoz so'z, 2015.-B.90.
 - 12.Hakim Sattoriy. Sohibqiron abadiyati. T.: "Sharq" NMAK BT, 2016.-B.147.
 - 13.Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.260.
 - 14.Mutribiy Samarqandiy. "Hind safari". (Tarjima, muqaddima, so'nggi so'z va izohlar muallifi I.Bekjonov). T.: 2005.-B.15.
 - 15.<https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>
 - 16.Muhammad Tolib ibn Tojiddin Hasanxoja al-Husayniy as-Siddiqiy. Matlab ut-tolibin. O'zbek tiliga tarjima, so'zboshi va izohlar mualliflari: G'.Karimiy, E.Mirkomilov. T.: Movarounnahr, 2016.-B.213. 17.<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-boburiylar.html>
 - 18.Muhibova U. Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari.//Toshkent, Sharq mash'ali, 2018.-№3-son.-B.2-6.
 - 19.Qorayev Sh. Jahongirshohni qutqarib qolgan malika./ Qarshi, Sanduvoch.2023 yil 15 dekabr.-№ 23(500).-B.4.
 - 20.Fayziyev T. Temuriy malikalar. T.: Meros, 1994.-B.16-18.
 - 21.Yo'ldoshev B. Boburiy malikalardan biri Nurjahon Begim. T.: "Mumtoz so'z, 2014.-B.32.
 - 22.O'zbekistonning mashhur shoiralar. T.: Mumtoz so'z, 2019.-B.8.
-

23. Satimov G'. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.129.
24. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, "Qashqadaryo ko'zgusi OAV", 2019.-B.180.
25. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press", 2020.-B.312.
26. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
27. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.224.
-